
PRIMERA APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS DEL MATERIAL CÉRAMICO DEL SITIO QUEBRADA NORTE 7 (QN7). CERRO COLORADO, SIERRAS DEL NORTE (CÓRDOBA. ARGENTINA)

Ricardo Ariel Arnaudo^a

RESUMEN

El trabajo tiene por objeto indagar sobre los comportamientos sociales involucrados en la producción y consumo de contenedores cerámicos en un contexto doméstico tardío. El abordaje pretende abarcar las tres dimensiones contenidas en la alfarería, su dimensión técnica, morfológica e iconográfica, con el objeto de conocer los diferentes gestos técnicos o elecciones tecnológicas efectuadas por los ceramistas en las diferentes etapas de la cadena operativa, así como tratar de inferir estrategias sociales implícitas en la producción social de objetos cerámicos. En este trabajo expondremos, en primer lugar, un planteo metodológico para el análisis de las dimensiones presentes en la cerámica, las cuales están sujetas a las características de la muestra y a las preguntas planteadas en el problema de investigación. En segundo lugar, presentaremos una aproximación de los atributos presentes en el registro de Quebrada Norte, observables desde un punto de vista macroscópico.

PALABRAS CLAVE: Cerámica; propuesta metodológica; aproximación macroscópica; Sierras Centrales; período Prehispánico tardío.

ABSTRACT

The purpose of this work is to investigate the social behaviors involved in the production and consumption of ceramic containers in a late domestic context. The approach aims to cover the three dimensions contained in pottery, its technical, morphological and iconographic dimension, in order to know the different technical gestures or technological choices made by potters in the different stages of the operational chain, as well as trying to infer Social strategies implicit in the social production of ceramic objects. In this work we will present, first, a methodological approach for the analysis of the dimensions present in ceramics, which are subject to the characteristics of the sample and the questions raised in the research problem. Second, we present an approximation of the attributes present in the Quebrada Norte record, observable from a macroscopic point of view.

KEYWORDS: Ceramics; methodological proposal; macroscopic approach; Central Sierras; late Pre-Hispanic Period.

Manuscrito final recibido el día 27 de mayo de 2022. Aceptado para su publicación el día 27 de septiembre de 2022.

^a Centro de Estudios Históricos Prof. Carlos S.A. Segreti. Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad Nacional de Córdoba. Canónigo M. del Corro 308, Córdoba. raarnaud@hotmail.com

INTRODUCCIÓN

El análisis del material cerámico recuperado en diferentes contextos de ocupación en Sierras Centrales ha sido realizado con objetivos y alcances heterogéneos, por ejemplo a partir de la obra pionera de Ameghino (1885). Fue la obra de Serrano (1945), la que sentó las bases para un estudio pormenorizado de formas y diseño de los recipientes cerámicos recuperados en colecciones de museos y excavaciones.

A partir de mediados de la década de 1980, el material cerámico empieza a adquirir una categoría analítica independiente, dentro de un paradigma procesual. Claramente, se multiplicaron los trabajos que tienen como objeto de estudio a esta materialidad entre los que podemos mencionar a Berberían (1969, 1984); Berberían & Roldan (2003); Bossa, Filippa & Pierella (1995); Dantas & Figueroa (2008a, 2008b); Figueroa, Dantas & Pautassi (2011); Laguens (1999); Pastor (1999, 2006); Pillado & Nielsen (1984); Tissera (2018) entre otros. En 2018 una tesis de grado (Traktman, 2018) incorpora análisis petrográficos en Sierras Centrales. En general, estos trabajos presentan dos características: por un lado, se ocuparon de las dimensiones técnicas, morfológicas e

iconográficas, aunque no de manera integral; por otro lado, estuvieron centrados fundamentalmente en la región centro-oeste de Sierras Centrales.

En este contexto, los estudios en Cerro Colorado estuvieron tradicionalmente enfocados en las representaciones rupestres, trabajos como los de Bolle (1987), Gardner (1930), González (1943a, 1943b, 1943c, 1943d,) nos ilustran al respecto, solo desde el 2013 se han llevado adelante estudios que procuran comprender el contexto de producción (sensu Aschero, 1988) Los análisis cerámicos que presentamos son pioneros y se enmarcan en esta última etapa, que tienen por objeto indagar en las diferentes prácticas sociales que desarrollaron las comunidades en la localidad en épocas prehispanicas a través de una aproximación integral a las tres dimensiones contenidas en las vasijas: la dimensión técnica, morfológica e iconográfica.

Ubicación del sitio

El sitio arqueológico Quebrada Norte 7 (QN7) está emplazado en el área norte de Sierras Centrales (Figura 1a), en el paraje denominado Quebrada Norte, en la margen derecha del arroyo La Quebrada. El contexto asociado está conformado

Figura 1. Mapa ubicación Sierras del Norte, Córdoba (Tomado de Recalde 2015). Ubicación del sitio QN7 (Tomado de Recalde & López 2017).

por seis aleros rocosos con motivos pintados y tres áreas de molienda, una emplazada en un alero, con cinco morteros, y dos al aire libre que cuentan con 21 y 24 instrumentos fijos en cada caso (Colqui, 2016; Recalde, 2015) (Figura 1b). El sector excavado sistemáticamente en QN7 alcanzó los 15 m², con una potencia arqueológica hasta los 0,45 m de profundidad. La alta densidad y concentración estratigráfica de materiales cerámicos (los cuales presentan una alta fragmentación, escasa presencia de partes diagnósticas, N=2069) así como materiales faunísticos, líticos y botánicos, sugieren la realización de múltiples actividades, acordes a un *locus* de ocupación del tipo poblado tardío. Los fechados radiocarbónicos ubican la ocupación del sitio QN7 entre el 1250 ± 80 años AP (LP- 3212; carbón) y el 405 ± 21 AP (AA 107245; grano de maíz), asignación cronológica que se corresponde con el periodo Prehispánico tardío (López & Recalde 2016; Recalde & López 2017).

PROPUESTA METODOLÓGICA

Esta propuesta metodológica tiene por objeto indagar sobre los comportamientos sociales involucrados en la producción y consumo de contenedores cerámicos en un contexto doméstico tardío en el sitio Quebrada Norte 7, en la localidad de Cerro Colorado. El análisis de la alfarería en QN7 parte de la consideración que la producción y consumo de vasijas cerámicas es un proceso en el cual los agentes sociales hacen estables y visibles categorías de su cultura en donde estos inscriben sus experiencias (Bugliani 2006; Cremonte y Scaro 2010).

En este sentido, entendemos que los objetos cerámicos son producidos socialmente, lo cual implica un sistema de pensamiento y acción no particularmente técnico en sí mismo (Lemmonier 1986, 2012). La modificación de materia prima mediante técnicas o ideas, está relacionada con estrategias o lazos sociales, por lo tanto el análisis del registro material nos permite comprender el comportamiento social involucrado tanto en la producción, la circulación y el consumo de alfarería en QN7.

Tres son las dimensiones contenidas en la

alfarería que nos permitirán comprender, de una manera integral, el universo de atributos contenido en los ceramios, es decir la dimensión técnica, morfológica e iconográfica. Los análisis presentados en este trabajo son preliminares, por lo tanto estos revisten un carácter provisional. La propuesta metodológica, como estrategia analítica consiste en una serie de procedimientos que abarcan sistemáticamente las tres dimensiones antes mencionadas, dicha estrategia tiene en cuenta las características de la materialidad objeto de estudio.

El programa parte de considerar como unidad de análisis el recipiente cerámico, considerando a la vasija como un todo, como una unidad con todas sus implicancias (Cremonte y Bugliani, 2009; Feely & Ratto, 2013). Esta primera aproximación macroscópica pretende agrupar cualitativamente los fragmentos en función de distintos atributos tecnológicos, morfológicos e iconográficos, combinándolos con medición y conteo, de partes diagnósticas y puntos característicos, para calcular el número mínimo de vasijas presentes (Feely & Ratto, 2013).

Para completar este análisis, se requiere abordar en la siguiente etapa la dimensión de las pastas a partir de la observación macroscópica con el objetivo de identificar los atributos generales de la muestra. Esta perspectiva se complementará con la observación mediante lupa binocular de fracturas frescas posibilitando poder describir un número mayor de atributos cualitativos y cuantitativos a partir de los cuales poder discriminar grupos de pastas en relación con las características de nuestro universo cerámico, en el cual en función de la recurrencia de varios estados de atributos podamos caracterizar estándares de las mismas (Cremonte & Bugliani, 2009; Rye 1988).

A partir de esta caracterización de estándares podremos incorporar análisis petrográficos mediante la observación de cortes delgados de los diferentes estándares identificados, los cuales nos posibilitaran poder distinguir y cuantificar las diferentes especies minerales representadas en las inclusiones no plásticas, las cavidades y los fondos de pasta. Este tipo de análisis genera información a partir de la cual podremos empezar a inferir los

primeros estadios del proceso productivo de los recipientes cerámicos, procedencia de las materias primas y técnicas de manufactura (Cremonte & Bugliani, 2009). En cuanto a la procedencia, vale aclarar que los datos serán contrastados con registros geológicos del área de estudio.

A propósito de la dimensión morfológica, la muestra presenta dificultades para abordarla mediante los métodos de descripción y técnicas estadísticas a través de las cuales poder identificar, discriminar o caracterizar la forma de los recipientes, ya que la alta fragmentación y la escasa presencia de partes diagnósticas (bordes, bases y fragmentos con puntos característicos, así como la ausencia de asas) dificulta la tarea. Por ello, retomando el argumento por el cual la unidad de análisis es el recipiente y los fragmentos son solo partes del mismo, las estrategias de análisis deben orientarse a recomponerlo con el mayor grado de precisión posible (Di Prado, 2017). Por lo tanto, nos centraremos en el remontaje de fragmentos para reconstruir los contenedores de los que formaban parte y poder tratar de aplicar así técnicas de caracterización morfológica (Di Prado & Castro, 2014).

Por otra parte, se procederá al análisis de ácidos grasos, microscopia de almidones, huellas de uso, con el objeto de poder ubicarlos en contextos arqueológicos específicos (Berberían, 1984; Berberían et al., 2011; Dantas & Figueroa, 2008; Laguens & Bonnin, 2012; Medina, 2008; Pastor, 1999, 2006; Serrano, 1945).

Finalmente, abordar la dimensión iconográfica en QN7 implica una dificultad, debido a la escasa presencia de indicadores en la muestra. La observación macroscópica de los fragmentos tiene por objeto identificar los diferentes tratamientos de superficie, como modificaciones intencionales, mediante reacomodamiento, agregado, desplazamiento o extracción de materia, realizadas tanto para terminar de formar como para decorar la pieza, o la aplicación de un determinado tipo de tratamiento con propósitos funcionales o estéticos (Di Prado, 2017; Rye, 1981). De los cuatro componentes del diseño definidos por Rice (1987), tomamos el primero, la categoría *elemento* para definir a las incisiones presentes en los fragmentos, entendiendo como elemento un

componente independiente o unidad simple de un diseño (no obstante no descartamos la categoría *motivo*, que esperamos abordar a partir del remontaje de los fragmentos). El otro componente que tomamos de Rice es el de *estructura*, que se refiere al lugar donde aparece la decoración en la superficie de la vasija.

APROXIMACIÓN PRELIMINAR A NIVEL MACROSCÓPICO

La evidencia cerámica recuperada en QN7 suma un total de 2069 fragmentos, de los cuales 2028 corresponden a fragmentos de cuerpos, 36 a bordes y cinco a bases. Entre los primeros el espesor de las paredes varía entre los 4,5 mm a 7 mm, predominando los ejemplares de 6 mm. En tanto las bases fueron clasificadas como tres biplanas, una biconvexa y una menisconvexa. En cuanto a los bordes predominan los del tipo labio recto ligeramente redondeado y un ejemplar del tipo evertido (Tabla 1, Figura 2).

El tipo de cocción es oxidante completa, la dureza en escala de Mohs corresponde a 2,5 (blando) en casi la totalidad de los fragmentos y a 4 (duro) en una proporción ínfima. Escasos ejemplares (N= 20) presentan hollín y adherencias carbonosas como evidencia de huella de uso¹. La técnica de manufactura identificada en todos los fragmentos es del tipo enrollado, hemos distinguido también impronta de redes que están presentes pero en una proporción mínima (N= 4; 0,19 %) (Figura 3). Los tratamientos de superficie son el alisado, el cual es predominante sobre el resto, alisado irregular, engobe (naranja mate), pintura (negro) y una combinación de estos últimos (Tabla 2 y Figura 4). Para el relevamiento cromático de la muestra se utilizó la tabla de Munsell (1975) en cinco puntos del fragmento interior-exterior, borde interior-exterior y núcleo. El marrón grisáceo: Hue 5 YR 5/2 es el color dominante en el conjunto y en menor medida el naranja mate: Hue 5 YR 6/3 7/3 y el marrón claro (variables en crema): Hue 7.5 YR 8/2 (Tabla 3).

Los fragmentos con detalles incisos constituyen el 2,13% (N= 44). Dadas las características de

¹ Estas evidencias están bajo análisis por la Dra. Laura López.

Tabla 1. N= 2069 fragmentos.

Figura 2. Fragmentos cerámicos de QN7 (cuerpos, bordes y bases).

Tabla 2. Tratamientos de superficie.

Figura 3. Fragmentos con impronta de red.

la muestra, optamos por el esquema propuesto por Rice (1987) para la identificación de los componentes del diseño.

Predominan los elementos aislados de orientación horizontal en el recipiente, en menor proporción una combinación de horizontal y oblicua. La observación macroscópica complementada con microscopio digital nos permitió definir las características del surco, la regularidad, en cuanto a la presión ejercida, la definición en los perfiles, profundidad y fondo posibilitando inferir la morfología del tipo de instrumento utilizado² (Figura 5).

En base a lo anterior, observamos que los fragmentos que presentan elementos no tienen

Figura 4. Fragmentos con pintura (superior) y engobe (inferior).

² Para la caracterización se utilizó microscopio digital LCD. 5.0 Mega Pixels. Aumento digital x 500.

Tabla 3. Relevamiento cromático.

indicios de formar parte de bordes. La observación de motivos incisos en otras áreas de Sierras Centrales nos hacen plantear la posibilidad de que se trate de fragmentos cercanos al borde, ya que en los repertorios temáticos las representaciones plásticas están vinculadas a esta porción de la vasija. Por otra parte, la observación macroscópica de la técnica de manufactura nos permitió identificar la ubicación de los elementos, estando dispuestos de manera horizontal o paralelos con respecto al borde del recipiente.

Por último, siguiendo los presupuestos de Feely y Ratto (2013), se calculó el número mínimo de vasijas agrupando cualitativamente los distintos atributos descriptos anteriormente, combinando

estos con un método cuantitativo de medición y conteo de partes diagnosticas presentes en la muestra, arrojando un resultado de 15 recipientes cerámicos.

CONSIDERACIONES PROVISORIAS

Este trabajo constituye el primer análisis ceramológico de carácter integral para el noroeste de la provincia de Córdoba (específicamente para el Cerro Colorado) ya que se ocupa de las tres dimensiones presentes en los objetos cerámicos.

Lo primero que podemos destacar en esta aproximación inicial es una alta homogeneidad en la muestra, dada por los diferentes atributos analizados macroscópicamente en los fragmentos,

Figura 5. Detalles de los tiestos incisos.

espesor de las paredes, tipo de cocción, dureza, manufactura, color y tratamientos de superficie. Con el fin de profundizar estas características buscaremos afianzar y avanzar en la sistematización y cuantificación de los diferentes atributos tecno morfológicos e iconográficos. Por lo cual, continuaremos con las diferentes instancias analíticas descritas en la propuesta metodológica para superar la provisionalidad de los resultados expuestos y poder entender las diferentes elecciones tecnológicas como respuestas sociales en la producción de contenedores cerámicos en QN7.

Para finalizar, en el Cerro Colorado las representaciones rupestres constituyen el rasgo más destacado del paisaje, siendo estas preponderantes como objeto de estudio en el área. Intentaremos comprender, a través de la evidencia de QN7, el aparente silencio de representaciones plásticas en el soporte cerámico, que por experiencias en otras áreas de Sierras Centrales, publicaciones y colecciones, son inversamente proporcionales a las presentes en los contenedores cerámicos objeto de análisis de este trabajo.

AGRADECIMIENTOS

Quiero expresar mi agradecimiento a la doctora Andrea Recalde y a la licenciada Erica Colqui, quienes han aportado sustancialmente a la elaboración de este trabajo. También al resto de mis compañeros del Equipo de Arqueología de Sierras Centrales por su acompañamiento en este proceso de aprendizaje. Un especial agradecimiento a mi familia, esposa e hijas, por su constante apoyo y paciencia.

BIBLIOGRAFÍA

Ameghino, F. (1885). Informe sobre el Museo Antropológico y Paleontológico de la Universidad Nacional de Córdoba durante el año 1885. *Boletín de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba VIII*. pp. 347-360.

Aschero, C. (1988). Pinturas rupestres, actividades y recursos naturales, un encuadre arqueológico. En Eds. H. Yacobaccio, L. Borrero, L. García, G. Politis, C. Aschero & C. Bellelli. *Arqueología Contemporánea Argentina. Actualidad y*

perspectivas (pp. 109-145). Buenos Aires: Búsqueda.

Berberián, E. E. (1969). Investigaciones arqueológicas en Cosquín. *Revista Ilustrada*, II (8), 28-29.

Berberián, E. E. (1984). Potrero de Garay: una entidad cultural tardía de la región serrana de la provincia de Córdoba (República Argentina). *Comechingonia*, 4(2), 71-138.

Berberián, E. E. & Roldán, M. (2003). Limitaciones a la producción agrícola, estrategias de manejos de terrenos cultivables y ampliación de la dieta en comunidades formativas de la región serrana de la provincia de Córdoba. *Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología*, 28, 117-131.

Berberián, E., Bixio, B., Bonofiglio, M., González Navarro, C., Medina, M., Pastor, S., Recalde, A., Rivero, D. & Salazar, J. (2011). *Los pueblos indígenas de Córdoba*. Córdoba: Del Copista.

Bolle, E. (1987). Parque arqueológico y natural de Cerro Colorado, Dpto. Tulumba, Provincia de Córdoba, República Argentina. Relevamiento de sitios con arte rupestre y análisis de los motivos pictóricos. Zona del Cerro Condorhuasi. Primera Parte: Nivel A Sitios Casa del Sol 1 al 16. *Publicaciones del Instituto de Antropología*, XLIV, 9-102.

Bossa, G., Filippa, F. & Pierella, E. (1995). La problemática de los asentamientos en aleros: el yacimiento Camino Viejo (dpto. Punilla. Prov. de Córdoba). *Actas del XI Congreso Nacional de Arqueología* Tomo XXII. (pp. 45-51). Mendoza: Museo Municipal de Historia Natural de San Rafael.

Bugliani, M. F. (2006). *Consumo y representación en el formativo del sur de los valles Calchaquies*. (Tesis de Doctorado inédita). Facultad de Ciencias Naturales y Museo. La Plata. Universidad Nacional de La Plata. Argentina.

Cremonte, M. B. & Bugliani, M. F. (2009). Pasta, forma e iconografía. Estrategias para el estudio de

- la cerámica arqueológica. *Revista Xama* (19/23), 239-262.
- Cremonte, M. B. & Scaro, A. (2010). Consumo de vasijas cerámicas en un contexto público tardío del Pucara de Volcán (Dto. Tumbaya, Jujuy, Argentina). *Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia* (20), 147-161.
- Colqui, E. (2015). Análisis del arte rupestre en el contexto de Cerro Colorado (Sierras del Norte, Córdoba). *Arqueogasta, Arqueología y Redes*, 14(2), 25-40.
- Dantas, M. & Figueroa, G. (2008a). *Análisis tecnológico y funcional del registro cerámico del valle de Salsacate y pampas de altura adyacentes (provincia de Córdoba)*. (Tesis de Licenciatura inédita), Facultad de Filosofía y humanidades, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
- Dantas, M. & Figueroa, G. (2008b). ¿Uniformidad o variabilidad tecnológica y estilística en la alfarería del sector centro-oeste de las Sierras Centrales (Córdoba – Argentina)? *ArqueoWeb*. N° 10. Recuperado 9 de agosto 2022. De <https://webs.uem.es/info/arqueoweb/numero-10.html>
- Di Prado, V. (2013). Del interior a la superficie. Análisis de las pastas y las representaciones decorativas de la alfarería de la loma de los muertos (este de norpatagonia). *Magallania*, 41 (2), 197-214.
- Di Prado, V. & Castro, C. (2014). Estrategia de remontajes aplicada sobre el registro cerámico del sitio Los Tres Cerros 1 (Delta Superior del río Paraná). *Revista del Museo de Antropología*, 7 (2), 263-270.
- Di Prado, V. (2017). Propuesta para el análisis a nivel macroscópico de cerámicas arqueológicas: un abordaje desde el centro-este de Argentina. *Comechingonia Revista de Arqueología*, 21(1), 261-286.
- Figueroa, G., Pautassi, E. & Dantas, M. (2011). Técnicas cesteras y cerámica arqueológica de las Sierras Centrales de Córdoba, República Argentina. *ArqueoWeb*, 13, 15-31.
- Gardner, G. A. (1930). *Art Ethnographique. The Rock-Paintings of La Quebrada*. Buenos Aires: Verlag.
- González, A. R. (1943a). Arqueología del yacimiento indígena de Villa Rumipal (Provincia de Córdoba). *Publicaciones del Instituto de Arqueología, Lingüística y Folklore*, 5, 916-973.
- González, A. R. (1943b). Paradero indígena de Soto (Córdoba). *Anales del Museo Argentino de Ciencias Naturales*, XLI, 53-70.
- González, A. R. (1943c). Restos arqueológicos del abrigo de Ongamira. *Actas de Congreso de Historia Argentina del Norte y Centro* Tomo 1 (pp. 143-158). Córdoba.
- González, A. R. (1943d). Figuras antropomorfas en los paraderos indígenas de Córdoba. *Actas de Congreso de Historia Argentina del Norte y Centro*. Tomo 1 (pp. 159-180). Córdoba.
- Feely, A. & Ratto, N. (2013). Cálculo del Número Mínimo de Vasijas y recolección superficial: Criterios metodológicos y análisis de casos del oeste tinogasteño (Catamarca). *Andes* 24 (2), 425–445.
- Laguens, A. (1999). Arqueología del contacto hispano indígena. Un estudio de cambios y continuidades en las Sierras Centrales de Argentina. *British Archaeological Reports International Series*. Oxford. Pp. 37-57.
- Laguens, A. & Bonnin, M. (2012). *Sociedades indígenas de las Sierras Centrales. Arqueología de Córdoba y San Luis*. Cap. 1. Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba. Pp. 9-43.
- Lemmonier, P. (1986). The study of material culture today: toward an anthropology of technical

- systems. *Journal of Anthropological Archaeology*, 5, 147-186.
- Lemmonnier, P. (2012). Elements for an anthropology of technology. *Anthropological Papers*, 88. Pp. 1-29.
- López, L. & Recalde, A. (2016). First quinoa (*Chenopodium quinoa willd*) botanical macro-remains at Sierras del Norte (Central Argentina) and its implications in pre-hispanic subsistence practices. *Journal of Archaeological Science. Reports*, 8: 426-433.
- Medina, M. E. (2008). *Diversificación Económica y Uso del Espacio en el Tardío Prehispánico del Norte del Valle de Punilla, Pampa de Olaen y Llanura Noroccidental (Córdoba, Argentina)*. (Tesis Doctoral inédita). Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
- Munsell Color Company (1975). *Munsell Soil Color Charts*. Munsell Color Company, Baltimore, Md.
- Pastor, S. (2006). *Arqueología del Valle de Salsacate y Pampas de Altura Adyacentes (Sierras Centrales de Argentina). Una Aproximación a los Procesos Sociales del Período Prehispánico Tardío (900-1573 d.C.)*. (Tesis de Doctorado inédita). Universidad Nacional de La Plata, La Plata.
- Pastor, S. (1999). Forma y función de las vasijas de San Roque (Dpto. Punilla, Provincia de Córdoba). *Actas del XII Congreso Nacional de Arqueología Argentina*. Vol. 3 (pp. 511-516). La Plata: Universidad Nacional de La Plata.
- Pillado, E. & Nielsen, A. (1984). Registro de rasgos para codificación de estatuillas antropomorfas de la provincia de Córdoba. *Comechingonia* 4(2), 43-67.
- Recalde, A. (2015). Representaciones en contexto. Características del paisaje rupestre de Cerro Colorado (Sierras del norte, Córdoba, Argentina). *Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología*, XL (2), 523-548.
- Recalde, A. & López, L. (2017). Las sociedades prehispánicas tardías en la región septentrional del centro de Argentina (sierras del norte, Córdoba). Avances a su conocimiento desde los recursos vegetales. *Chungara*, 49 (4), 573-588.
- Rice, P. M. (1987). *Pottery Analysis. A Sourcebook*. Chicago: University of Chicago Press.
- Rye, O. S. (1981). *Pottery Technology: Principles and Reconstruction*. Manuals on Archaeology 4. Washington: Taraxcum.
- Rye, O. S. (1988). *Pottery Technology. Principles and Reconstruction Studies*. Manuals on Archaeology 4. Washington: Taraxcum.
- Serrano, A. (1945). *Los Comechingones*. Serie Aborígenes Argentinos I, Publicación del Instituto de Arqueología Lingüística y Folklore "Dr. Pablo Cabrera". Imprenta de la Universidad Nacional de Córdoba.
- Tissera, L. (2018). Una aproximación a los estudios tecnológicos de los torteros indígenas de las Sierras de Córdoba (Argentina) *Anuario de Arqueología*, 71-91. Rosario.
- Traktman, M. (2018). *Aproximaciones y discusiones en torno a la cerámica prehispánica de la localidad arqueológica del valle de Copacabana (Noroeste de Córdoba, Argentina)*. (Tesis de Licenciatura inédita). Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba.